

УДК 930(091)

Памяти профессора МГУ Александра Алексеевича Соловьева (некролог)

П.П. Безруких¹, С.В. Грибков

Комитет ВИЭ РосСНИО, Москва, Россия

E-mail:¹ bezruky@yandex.ru

Дорогие соратники!

С прискорбием сообщаем Вам, что 27 мая 2020 г. после непродолжительной болезни перестало биться сердце нашего активнейшего члена Комитета ВИЭ РосСНИО, заведующего лабораторией «Возобновляемых источников энергии» географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова доктора физико-математических наук, профессора, действительного члена Российской инженерной академии академика, Заслуженного научного сотрудника МГУ СОЛОВЬЕВА Александра Алексеевича (24.05.1943-27.05.2020).

Профессор А.А.Соловьев (24.05.1943-27.05.2020)

Вся научно-педагогическая деятельность Александра Алексеевича Соловьёва связана с МГУ. С отличием окончание университета, затем – аспирантура, награда медалью Министерства высшего и среднего образования СССР «За лучшую научную работу», защита кандидатской диссертации.

В 1980-х годах - руководитель направления «Гидроаэродинамические основы возобновляемой энергетики». С момента основания научно-исследовательской лаборатории «Возобновляемых источников энергии» Географического факультета МГУ Александр Алексеевич . Соловьев стал заведовать сектором гидродинамики, в 2002 г. защитил докторскую диссертацию, с 2004 г. – профессор, с 2006

г. – заведующий лабораторией. С 1999 г. он член, а позже председатель Оргкомитетов Всероссийских научных молодежных школ «Возобновляемые источники энергии», проводимых на географическом факультете МГУ.

Область научных интересов А.А. Соловьева чрезвычайно широка: молекулярная физика, акустика, механика жидкости и газа, гидродинамика и термодинамика природных систем, география энергетических систем, возобновляемая энергетика и экология, водородная энергетика, гелиоэнергетика, рациональное природопользование, история и методология естественных наук.

А. А. Соловьев является автором курсов лекций по гидромеханике, теоретической механике, физике турбулентных течений, возобновляемой энергетике атмосферы и океана, устойчивому развитию энергетике. Им опубликовано более 200 научных работ, в том числе около 20 учебных пособий, монографий и книг, получено более 30 патентов на изобретения.

Александр Алексеевич постоянно вел большую научную, научно-организационную и преподавательскую работу. В разные годы входил в специализированный совет по оптике, молекулярной физике, химической физике при физическом факультете МГУ, был членом секции комбинированного использования возобновляемых источников энергии для автономных потребителей, Научного совета Миннауки и РАН по нетрадиционной энергетике, членом экспертного совета по малой энергетике подкомитета Госдумы Российской Федерации по энергетике. Входил в состав диссертационных и ученых советов в Московском университете, Российском университете дружбы народов, Академии водного транспорта. Был членом президиума Комитета по проблемам использования возобновляемых источников энергии Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, действительным членом Российской инженерной академии.

Александр Алексеевич Соловьёв прожил яркую жизнь, полностью отданную науке и преподавательской деятельности. Постоянно ратовал за научный рост членов Комитета ВИЭ РосСНИО, оказывая им реальную помощь. Пользовался огромным уважением членов Комитета ВИЭ РосСНИО, секции «Энергетика» академии РИА, коллег по работе в МГУ, заслуженным авторитетом руководителя лаборатории. Его кончина – непоправимая утрата для всех нас.

Светлая память об Александре Алексеевиче Соловьёве навсегда сохранится в наших сердцах, сердцах его друзей, коллег и учеников.

In memory of the professor of Moscow State University Alexander Alekseevich Solovyev (obituary)

P.P. Bezrukikh¹, S.V. Gribkov

RES Committee of RosSNIO, Moscow, Russia

E-mail:¹ bezruky@yandex.ru